

RAVISHNI YOMON KO‘RAMAN!
(Yohud ravishni o‘qtishdagi muammoga yechim)

Azimqulov Ma‘rufbek

Guliston davlat universiteti “Lingvistika”

(O‘zbek tili) yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri bo‘lgan Ravish turkumi haqida shaxsiy fikrlar keltirilgan bo‘lib, boshqa mualliflarning fikrlari kamsitilmagan holda, ularning fikrlariga asoslangan holda yoritishga harakat qilingan. Ushbu maqola kamchiliklardan holi emas.

Kalit so‘zlar: Ravish, ravish so‘zlar tadqiqoti, ravishni tahlil qilish usullari, ravishning o‘ziga xos Grammatik xususiyatlari, ravishning boshqa turkumlar bilan munosabati, ravishning o‘ziga xos xususiyatlari, adverbial so‘z, zarf so‘zlar haqida ma‘lumot.

Qadimgi hindlar davridan rivojlanishda bo‘lgan tilshunoslik fani keying davrda arablar, yunonlar va ruslar tomonidan yaxshigin sayqal topdi. Bu borada o‘zbek tilshunoslari va turkologlarining ham xizmatlari beqiyos. Har bir fanning to‘liq yechimini topmagan, o‘rganilishi oxiriga yetmagan, o‘rganilgan bo‘lsa-da o‘rgatilish metodikasi qiyin bo‘lgan jihatlari bo‘ladi. Tildagi so‘zlarning umumiy Grammatik kategoriyalariga qarab so‘zlarni guruhlash so‘zlarni turkumga ajratish deb yuritiladi. An‘anaga ko‘ra so‘zlarni turkumga ajratishda ularning morfologik, sintaktik va ma‘naviy xususiyatlari hisobga olinadi. Har bir so‘z turkumi o‘ziga xos grammatik kategoriyalar toplami bilan boshqalardan ajralib turadi. O‘zbek tilshunosligida ham turkumlarning aynan bir qancha o‘ziga xosliklari mavjud. Bu maqolada boshqa turkumlardan aynan boshqacha o‘ziga xosliklari bilan ajraib turadigan so‘z turkumi ravish haqida mulohazalarimizni keltirib o‘tmoqchimiz.

Tilshunoslik fanida bizningcha, ravish (adverbial) turkumida o‘qirmanlar shunday muammoga duch kelishadi. O‘zbek tilshunosligining katta vakillari, xususan, A.G‘ulomov, A.Hojiyev, G‘.Abdurahmonov, Sh.Rahmatullayev kabi tilshunoslarning ishlarida bu mavzuga yetarlicha to‘xtalib o‘tilgan. Ushbu maqolamizda biz ravishning boshqa turkumlardan farqlari haqidafikrlarimizni bayon qilmoqchimiz.

Avvalo, “O‘zbek tili grammatika”sida ravishga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Ravish – ish – harakatning belgisini bildirib, uning o‘rni, payti, miqdori, darajasi, sababi, maqsadi kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Ravish – o‘zgarmas so‘z turkumi. Uning o‘zgarmasligi o‘zgartiruvchilarni qabul qilmasligida, qabul qilsa-da qotib qolishidadir. Ravish mustaqil so‘z turkumi sifatida quyidagi morfologik xususiyatlari bilan ajralib turadi: 1.daraja kategoriyasiga ega; 2.o‘zgarmas xususiyatga ega; 3.belgining belgisini ham bildiradi; 4.Maxsus qo‘shimchalarga ega; 5.turlanish va tuslanish xususiyatiga ega emas. Tuzilishiga ko‘ra bu so‘z turkumi: sodda, qo‘shma, juft va takroriy kabi turlarga bo‘linadi” (O‘zbek tili grammatikasi I-kitob 528-bet).

Yirik tilshunos Miraziz Mirtojyev o‘zining “Hozirgi o‘zbek tili” kitobida ravishga “harakat-holatning belgisini, ya‘ni holat, miqdor-daraja, payt, o‘rin, sabab-maqsad ma‘nolarini” berishi haqida o‘z fikrlarini bayon qilgan.

O‘rganilgan ravish haqidagi maqola va adabiyotlarda ravishga ayni ta‘rif va ayrim mulohazalar berilgan. Ushbu maqolada ravishni maktab ta‘limida o‘quvchiga osonroq va

soddaroq tushuntirish bo'yicha o'z tavsiyalarimizni bermoqchimiz. Ravishlar belgi anglatish xususiyati bilan sifatga o'xshaydi, ammo Grammatik xususiyatlari jihatidan ular o'zaro farqlanadi. Sifatlar ko'proq predmetning belgisini, ravishlar esa, odatda, harakat –holatning belgisini bildiradi. Ularning gapdagi sintaktik vazifalari ham har xildir. Bu o'xshashliklar ravish va sifat orasidagi yoki ravishning boshqa turkumlar bilan munosabatidagi ayrim muammolarni keltirib chiqaradi.

Birinchi masala:

Ko'pchilik ravishni sifat bilan farqlash qiyin deb o'ylashadi. Bu biroz noto'g'ri fikr. Ravish turkumini butun boshli sifat bilan kesishtirish, qiyoslash noto'g'ri. Bu ikki turkum orasidagi o'xshashlik faqatgina **holat ravishi va xususiyat sifati** orasidagina kuzatiladi.

Holat ravishlari: zo'rg'a, majburan, bafurja, mardona, erkakchasiga, otalarcha, tiriklayin, oliftanamo, arang, zimdan, to'satdan, qiyg'os, paydar-pay;

Xususiyat sifati: odobli, go'l, bezbet, yoqimtoy, muloyim, yaxshi, ziyrak, sodiq, tannoz, shallaqa, ochiq, o'tkir;

Holat ravishi va xususiyat sifati qanday? so'rog'ini qabul qilish jihatdan o'xshash. Shunday vaziyatda bu ikki turkum so'zni farqlashning eng yaxshi yechimi bu so'zlarga **egalik, kelishik** qo'shimchasini qo'shishdir.

Demak, **egalik, kelishik** ni qabul qiladigan so'zlarnixususiyat sifati, qabul qilmaydiganlari holat ravishi bo'lsin.

(Yoqimtoy + i = xususiyat sifati / zo'rg'a +si = holat ravishi)

Ikkinchi masala:

Ravish turkumiga “**noaniq turkum**” atamasini qo'llashni tavsiya qilamiz. Ravish holat ravishidan boshqa barcha ma'nolarni **noaniq** va **umumiy** ifodalaydi.

1.O'rin ravishning o'rin otidan farqi.

O'rin ravishi (noaniq o'rinni ifodalaydi)	O'rin oti (aniq o'rinni ifodalaydi)
O'sha yerda ko'rishamiz.	Maktabda ko'rishamiz.

2.Payt ravishining payt otidan farqi.

Payt ravishi (noaniq paytni ifodalaydi)	Payt oti (aniq paytni ifodalaydi)
Yaqinda sen talaba bo'lasan.	Kuzda sen talaba bo'lasan.

3.Miqdor - daraja ravishining miqdor sondan farqi.

Miqdor ravishi (noaniq miqdor ifodalaydi)	Miqdor son (aniq miqdor ifodalaydi)
O'tgan yili kam ball to'pladim.	O'tgan yili 100 ball to'pladim.

4.Sabab ravishining boshqa sabab bildiruvchi so'zlardan farqi.

Sabab ravishi (noaniq sababni ifodalaydi)	Sabab bildiruvchi boshqa so'z (aniq sabab ifodalaydi)
Noiljlikdan darsga kelmadi.	O'qimagani uchun darsga kelmadi.

5. Maqsad ravishining maqsad bildiruvchi boshqa soʻzdan farqi.

Maqsad ravishi (noaniq maqsadni ifodalaydi)	Maqsad bildiruvchi boshqa soʻz (aniq maqsad ifodalaydi)
Ataylab kechikdi.	Oʻqish uchun keldi.

Ravish haqidagi ushbu mulohazalar faqat turkumlar tasnifida qoʻllansa, maqsadga muvofiq boʻladi. Hol mavzusiga ushbu qoidani qoʻllash oʻrinsizdir. Ravish haqida keltirilgan yuqoridagi mulohazalarda anglash mukinki, ravish turkumi haqidagi darsliklarimizda berilgan ayrim maʼlumotlar toʻlaligicha, ochiq qilmagan yoki ochiq qilinsa-da juda ilmiy tahlil qilingan. Bu borada ravishga berilgan shaxsiy taʼrifimiz ustida yana qaytadan bir qancha tadqiqotlar olib borilsa, maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbek tili grammatikasi I va II tomlar Toshkent “Fan” 1976.
2. Hozirgi oʻzbek tili Miraziz Mirtojiyev Toshkent “Oʻqituvchi” 1992.
3. Oʻzbek tili tarixi N. Rahmonov, Q. Sodiqov Toshkent-2009.
4. Internet nashrlari.